

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ПОТОКА В СЛОИСТОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ ПРИ УПРУГОМ РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Закир Шакирович Тулаганов

Старший преподаватель кафедры «Прикладной математики и компьютерного анализа» Национального университета имени Мирзо Улугбека

tzakir@mail.ru

Аннотация: Предлагается один из способов получения решения нелинейной двумерной задачи фильтрации газа, которая при определенных ограничениях, налагаемых на дебиты газовых скважин, допускает аналитическое решение.

Ключевые слова. Моделирование, нефтегазовый поток, слоисто-пористая среда, фильтрация.

SIMULATION OF OIL AND GAS FLOW IN LAYERED POROUS MEDIUM UNDER ELASTIC FILTRATION MODE

Abstract: One of the ways to obtain a solution to a nonlinear two-dimensional gas filtration problem is proposed, which, under certain restrictions imposed on the flow rates of gas wells, allows for an analytical solution.

Keywords. Modeling, oil and gas flow, layered porous media, filtration.

ВВЕДЕНИЕ

Процессы неустановившейся фильтрации газа или сжимаемой жидкости в слоистой пористой среде описываются нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных подчиненных определенным начальным и граничным условиям, которые обычно реализуются численными методами [1-3].

Для одномерных линейных краевых задач получено значительное число аналитических решений [4-6]. Решению двумерных задач, особенно описывающих фильтрацию газа, посвящено сравнительно небольшое число исследований.

Здесь предлагается один из способов получения решения нелинейной двумерной задачи фильтрации газа, которая при определенных ограничениях, налагаемых на дебиты газовых скважин, допускает аналитическое решение.

РЕЗУЛЬТАТ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим следующее фильтрационное течение в слоистой пористой среде, состоящий из двух хорошо проницаемых слоев, между которыми

имеется гидродинамическая связь через слабопроницаемую прослойку, в которой учитывается упругий режим фильтрации.

Согласно гипотезе Мятиева-Гирина, движение жидкости в хорошо проницаемых слоях происходит преимущественно в горизонтальном направлении, а в слабо проницаемых слоях по вертикали. Поэтому, согласно этой гипотезе, трехмерную задачу о нахождении распределении давления в указанной области можно разбить на двумерный и одномерный потоки. В результате для описаний процессов фильтрации в слоистой пористой среде будем исходить из математической модели, которая описывается следующей краевой задачей:

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{a_1} \frac{\partial P_1}{\partial t} &= \frac{\partial^2 P_1^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1^2}{\partial y^2} - \beta \frac{\partial^2 P_2^2}{\partial z} \Big|_{z=y} \\ \frac{1}{a_2} \frac{\partial P_2}{\partial t} &= \frac{\partial^2 P_2^2}{\partial z^2} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

$$t = 0, \quad P_1(x, y, 0) = P_2(x, y, 0) = P_0 = const, \quad x \in [0, L], \quad y \in [0, \infty) \quad (2)$$

$$P_2|_{z=0} = P_*, \quad P_2|_{z=\gamma} = P_1 \quad (3)$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0, \quad \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{y=0} = 0, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} \left| \frac{\partial P_1}{\partial y} \right| = 0 \quad (4)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=x_1+0} - \frac{\partial P_1}{\partial x} \Big|_{x=x_1-0} &= \alpha q_1(y, t), \\ \frac{\partial P_1}{\partial y} \Big|_{y=y_1+0} - \frac{\partial P_1}{\partial y} \Big|_{y=y_1-0} &= \alpha q_2(x, t) \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

где – a_1, a_2 соответственно коэффициенты пьезопроводности верхнего слоя и слабопроницаемой прослойки;

β – физический параметр, учитывающий фильтрационные свойства прослойки;

γ – мощность прослойки;

P_0 – давление в слоях до начала работы галерей;

P_* - давление в нижнем горизонте большей мощности, изменением которого как функцией координат и времени пренебрегаем;

$P_1(x, y, t)$ – распределение давлений в верхнем слое как функции координат x, y и времени t .

Плоскость xOy , от которой отсчитывается давление, совпадает с кровлей слабопроницаемой прослойки. Ось Oz направлена вертикально вверх.

Дебиты $q_1(y, t)$ и $q_2(x, t)$ выбираются так, чтобы основная масса расхода газа приходилась бы на окрестность точки пересечения галерей, которые в данном случае параллельны осям Ox и Oy . Количественное описание расходов будет указано ниже;

α - коэффициент, учитывающий фильтрационные свойства верхнего горизонта.

Сначала рассмотрим установившийся режим фильтрации. При $t \rightarrow \infty$ (1) примет вид:

$$\frac{\partial^2 P_1^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1^2}{\partial y^2} - \beta \frac{\partial^2 P_2^2}{\partial z} \Big|_{z=y} = 0 \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 P_2^2}{\partial z^2} = 0 \quad (7)$$

Решая (7) с условием (3) получим:

$$P_2^2 = \frac{P_1^2 - P_*^2}{\gamma} z + P_*^2 \quad (8)$$

В результате (6) на основании (8) переписывается в виде:

$$\frac{\partial^2 P_1^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P_1^2}{\partial y^2} - \beta \frac{P_1^2 - P_*^2}{\gamma} = 0 \quad (9)$$

Производя замену в (9) $v = P_1^2 - P_*^2$ перейдем к уравнению

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \frac{\beta}{\gamma} v = 0 \quad (10)$$

Решение которого при аналогичных краевых условиях (4) и (5) приведены в работах [7,8,9]. После перехода к функции давления получим:

$$P_1^2(x, y) = P_*^2 + [P_1^2(x_1, y_1) - P_*^2] \times$$

$$\times \left\{ \begin{array}{ll} \frac{ch(\omega x)ch(\omega y)}{ch(\omega x_1)ch(\omega y_1)}, & 0 \leq x \leq x_1, \quad 0 \leq y \leq y_1, \\ \frac{ch(\omega x)exp(-\omega y)}{ch(\omega x_1)exp(-\omega y_1)}, & 0 \leq x \leq x_1, \quad y_1 \leq y \leq \infty, \\ \frac{ch(\omega(L-x))ch(\omega y)}{ch(\omega(L-x_1))ch(\omega y_1)}, & x_1 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq y_1, \\ \frac{ch(\omega(L-x))exp(-\omega y)}{ch(\omega(L-x_1))exp(\omega y_1)}, & x_1 \leq x \leq L, \quad y_1 \leq y \leq \infty \end{array} \right. \quad (11)$$

где $\omega = \sqrt{\beta/(2\gamma)}$.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Решение нестационарной задачи (1) - (4) можно получить, если произвести линеаризацию системы (1) аналогично [3] и применить интегральное преобразование Лапласа по временной переменной. После обратного перехода к оригиналу с использованием (5) рассчитываются дебиты галерей скважин, а также устанавливаются окрестности точек таким образом, чтобы основная масса расходов приходилось бы на эту окрестность.

Библиографические ссылки:

1. Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики. – М.: Наука, 1992. -424 с.
2. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме охраны окружающей среды. – М.: Наука, 1982. -380 с.
3. Закиров С.Н., Лапух Б.Б. Проектирование и разработка газовых месторождений. – М.: Недра, 1974. -374 с.
4. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1969. - 824 с.
5. Лойцхнский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Наука, 1970. -904 с.
6. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. – М.: Наука, 1997. -316 с.
7. Баклушин М.Б., Тулаганов З.Ш. Моделирование потока в напорном горизонте, граничащем со слабопроницаемой прослойкой. //Алгоритмы. – Ташкент, 1997. – Вып. 84. -С. 9-12

8. Баклушин М.Б., Музафаров Х.А., Пулатов С.И. Моделирование потока при наличии галерей скважин в пласте, содержащем слабо проницаемую прослойку. //Математическое моделирование. -М. 1996. – том 8, № 10 С. 83-90.

9. G.Juraev, Z.Tulaganov, O.Bozorov, E.Shilnikov. Modeling pressure with galleries wells for stationary filtration problems. IJARSET(international journal of advanced research in science, engineering and technology) Vol 5, Issue 5, May 2019. P.9305-9312.